

TECNOLOGIA A SERVIÇO DA INCLUSÃO: O IMPACTO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO DE ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.16591356

Cristiane Lopes da Cruz Pinto

Licenciada em Educação Física e Especialista em Administração, Supervisão e Orientação na Educação Básica. Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E-mail: cristianeldcm@gmail.com

RESUMO: O trabalho de conclusão da disciplina Mídias Digitais e Linguagem Audiovisual no Ensino On Line, no Mestrado em Tecnologias Emergentes na Educação da MUST University, tem como objetivo explorar qual o impacto que as mídias digitais, quando inseridas no contexto educacional e utilizadas de maneira adequada, geram na vida de estudantes com deficiência. Dessa forma, o artigo pretende pontuar os benefícios do uso da tecnologia a serviço da inclusão, evidenciando considerações importantes sobre como deve ser essa implementação e qual o papel que as mídias digitais devem ocupar no processo de ensino-aprendizagem, visando uma melhor adaptação e interação desses estudantes. Esse artigo, construído através da metodologia de Pesquisa Bibliográfica, envolveu a análise de textos sugeridos e outros textos buscados através de uma plataforma de pesquisa. A partir da pesquisa, foi identificado que as mídias digitais, em seus variados formatos, podem proporcionar novas formas de interação e aprendizado, adaptadas às necessidades específicas desses alunos, reduzindo barreiras, gerando autonomia, personalizando o ensino e melhorando o desempenho, o que contribui substancialmente para uma educação mais equitativa e inclusiva.

Palavras-chave: Inclusão . Educação . Ensino . Mídias Digitais

ABSTRACT: The final paper in the subject Digital Media and Audiovisual Language in Online Education, in the Master's Degree in Emerging Technologies in Education at MUST University, aims to explore the impact that digital media, when inserted into the educational context and used appropriately, have on the lives of students with disabilities. In this way, the article aims to highlight the benefits of using technology in the service of inclusion, highlighting important considerations about what this implementation should look like and what role digital media should play in the teaching-learning process, with a view to better adapting and interacting with these students. This article, constructed using the Bibliographic Research methodology, involved analyzing suggested texts and other texts searched for on a research platform. From the research, it was identified that digital media, in their various formats, can provide new forms of interaction and learning, adapted to the specific needs of these students, reducing barriers, generating autonomy, personalizing teaching and improving performance, which contributes substantially to a more equitable and inclusive education.

Keywords: Inclusion . Education . Teaching . Digital Media

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

1 Introdução

A inclusão educacional tem se consolidado como um princípio fundamental na educação moderna, buscando garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades e características específicas, tenham acesso igualitário ao aprendizado. Com a crescente expansão e sofisticação das mídias digitais, novas oportunidades têm surgido para apoiar a inclusão de estudantes com deficiência, oferecendo ferramentas que facilitam a personalização e a adaptação do ensino às necessidades individuais. A tecnologia, portanto, não apenas serve como um recurso adicional, mas também como um meio essencial para criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos e acessíveis.

O avanço das tecnologias digitais, como softwares de leitura de tela, aplicativos de acessibilidade e plataformas de ensino adaptativo, tem demonstrado um impacto significativo na educação de estudantes com deficiência. Esses recursos digitais proporcionam suporte personalizado que pode atender uma ampla gama de necessidades, desde dificuldades de mobilidade até desafios de comunicação e aprendizado. A capacidade de adaptar o conteúdo e os métodos de ensino em tempo real permite que esses alunos participem mais plenamente das atividades educacionais e desenvolvam suas habilidades de maneira mais eficaz.

A partir da pesquisa realizada, pretende-se neste artigo explorar o impacto das mídias digitais na inclusão educacional, analisando como essas tecnologias têm transformado a experiência de aprendizagem para estudantes com deficiência. Serão discutidos os benefícios e os desafios associados ao uso dessas ferramentas, bem como as melhores práticas para a sua implementação. O objetivo é oferecer breves apontamentos sobre como as mídias digitais podem ser empregadas para promover uma educação mais inclusiva e equitativa, beneficiando tanto os alunos com deficiência quanto o sistema educacional como um todo.

2 As mídias digitais na educação e a inclusão de alunos com deficiência

A integração das mídias digitais na educação tem se mostrado uma alternativa de grande importância na promoção de inclusão de estudantes com deficiência, oferecendo soluções adaptativas que podem transformar a experiência de aprendizagem. Para Bonilla, Silva & Machado (2018), “o avanço tecnológico tem ajudado bastante nesse sentido. Muitas foram as conquistas em termos de tecnologia assistiva para facilitar o dia a dia dessas pessoas e hoje já existe um verdadeiro arsenal de itens à disposição (p. 417). Sendo assim, novas ferramentas e recursos têm surgido para atender às necessidades específicas desses alunos, facilitando a comunicação, a acessibilidade e a participação ativa no ambiente educacional (Bonilla, Silva e

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Machado, 2018). Desde softwares de leitura de tela até plataformas interativas de ensino, as mídias digitais desempenham um papel fundamental em criar um ambiente mais acessível e equitativo.

Um dos principais benefícios das mídias digitais é a capacidade de personalizar o conteúdo educacional de acordo com as necessidades individuais dos alunos. Por exemplo, aplicativos de leitura de texto para alunos com deficiência visual permitem a conversão de textos em áudio (Bonilla, Silva e Machado, 2018), enquanto softwares de escrita assistida ajudam estudantes com dificuldades motoras ou de coordenação a expressar suas ideias. Esses recursos não apenas tornam o conteúdo mais acessível, mas também permitem que os alunos interajam com o material de maneira que melhor se adequem às suas habilidades, promovendo uma aprendizagem mais eficaz e inclusiva.

Além disso, as mídias digitais oferecem ferramentas interativas que podem enriquecer a experiência de aprendizagem para alunos com deficiências. Ou seja, “as tecnologias e mídias digitais surgem neste contexto, como ponto essencial para a realização de mudanças, como respeito à diversidade e implementação de um ensino muito mais inclusivo” (Lima, Santos & Chagas, 2021, p. 2). Dessa forma, plataformas de ensino adaptativo e jogos educativos, por exemplo, podem ser ajustados para diferentes níveis de habilidade e oferecer atividades que atendam às necessidades específicas de cada aluno. Essas tecnologias permitem uma abordagem mais flexível e personalizada do ensino, possibilitando que os alunos aprendam no seu próprio ritmo e de acordo com suas capacidades individuais, o que pode ser muito benéfico para aqueles que enfrentam dificuldades maiores em seus processos de aprendizagem.

As tecnologias digitais também facilitam a comunicação e a interação entre os alunos com deficiência e seus colegas. Ferramentas como aplicativos de videoconferência e plataformas de colaboração online permitem que estudantes participem de discussões em grupo e projetos colaborativos, mesmo quando enfrentam barreiras físicas ou de comunicação. Isso porque,

O estímulo à produção de conteúdo acessível de modo colaborativo traz como lucro imediato uma maior conexão entre os estudantes. No entanto, essa não é a única vantagem. A longo prazo, atividades como essa ajudam os alunos a se conscientizarem da importância de se construir uma sociedade mais inclusiva, além de lhes garantir a oportunidade de aprender como divulgar suas produções independentes (aquilo que eles usualmente criam e postam sem a interferência da escola) para um público maior

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

(BONILLA, SILVA & MACHADO, 2018).

No entanto, a implementação eficaz dessas tecnologias requer uma infraestrutura adequada e suporte contínuo. Muitas escolas e instituições educacionais enfrentam desafios relacionados à acessibilidade e à disponibilidade de recursos tecnológicos. É essencial garantir que as ferramentas digitais estejam acessíveis a todos os alunos e que haja formação adequada para educadores e profissionais de apoio, para que possam utilizar essas tecnologias de forma eficiente e eficaz. A falta de recursos ou treinamento pode limitar o potencial das mídias digitais para promover a inclusão. Para Silva et al. (2023),

No entanto, a integração das mídias digitais na educação também apresenta desafios. Um desses desafios é a necessidade de desenvolver habilidades digitais entre os alunos e professores. Isso inclui a capacidade de usar efetivamente as mídias digitais para fins de aprendizagem, bem como a capacidade de avaliar criticamente a informação encontrada online. (p. 131)

Além disso, é importante considerar a necessidade de uma abordagem individualizada ao implementar tecnologias digitais para alunos com deficiência. Cada estudante pode ter necessidades diferentes, e a eficácia das ferramentas digitais pode variar com base em suas habilidades e preferências (Lima, Santos & Chagas, 2021). A colaboração entre educadores, profissionais de apoio e os próprios alunos é crucial para identificar as melhores soluções e adaptar as tecnologias de acordo com as necessidades específicas de cada indivíduo.

Outro aspecto importante a ser considerado é a necessidade de envolvimento dos pais e cuidadores na integração das mídias digitais na educação. O suporte e a orientação dos pais podem desempenhar um papel fundamental na adaptação e no uso eficaz das tecnologias digitais em casa, complementando o trabalho realizado na escola. A colaboração entre a escola e a família pode ajudar a maximizar os benefícios das mídias digitais e garantir que os alunos tenham o suporte necessário para tirar o melhor proveito dessas ferramentas.

3 Considerações Finais

A partir da pesquisa realizada, compreende-se que as mídias digitais assumem um papel de grande relevância na promoção da inclusão educacional de estudantes com deficiência. A análise dos impactos dessas tecnologias demonstra que elas não apenas facilitam o acesso ao conteúdo, mas também proporcionam uma personalização que pode atender a uma variedade de necessidades individuais. Ferramentas digitais, como softwares de acessibilidade e plataformas de ensino adaptativo, têm mostrado ser eficazes em criar ambientes de aprendizagem mais inclusivos, permitindo que todos os alunos participem de maneira mais equitativa e aproveitem as oportunidades educacionais oferecidas.

No entanto, é essencial que a implementação dessas tecnologias seja feita com cuidado e consideração, levando em conta tanto as necessidades específicas dos alunos quanto às condições ofertadas no ambiente educacional. A formação adequada dos educadores para lidar com as particularidades de cada aluno e o suporte técnico contínuo são fundamentais para garantir que as mídias digitais sejam utilizadas de forma eficaz. À medida que a tecnologia continua a evoluir, é crucial que as instituições educacionais permaneçam atentas às novas inovações e estejam preparadas para integrar essas ferramentas de maneira que promova uma educação inclusiva e de alta qualidade para todos os estudantes.

4 Referências Bibliográficas

Bonilla, M. H. S., Silva, M. C. C. C. da, & Machado, T. A. (2018). Tecnologias digitais e deficiência visual: a contribuição das TIC para a prática pedagógica no contexto da Lei Brasileira de Inclusão. *Revista Pesquisa Qualitativa*, 6(12), 412–425. Disponível em: <https://doi.org/10.33361/RPQ.2018.v.6.n.12.236> Acesso em 09 de setembro de 2024.

Lima, S. A. de A., Santos, J. D. V. & Chagas, A. M. (2021). AS TECNOLOGIAS E MÍDIAS DIGITAIS COMO DISPOSITIVOS EFICAZES NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA. SIMEDUC - 10º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação.

Silva, J. R., Escobar, C. T., Silva, C. L., Meroto, M. B. das N., & Narciso, R. (2023). INTEGRANDO O FUTURO: A IMPORTÂNCIA DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA. *Revista Amor Mundi*, 4(11), 127–136. Disponível em: <https://doi.org/10.46550/amormundi.v4i11.381> Acesso em 11 de setembro de 2024.